

O'YIN JARAYONI MAKTABGACHA YOSHDEGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI

Saidaxon Ma'rufxonova Umarxon qizi

**Chirchiq davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya yo'nalish
1-kurs magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6298203>

O'yin inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin kattalar hayotida muayyan o'rin tutar ekan, u bolalar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib u bolalikning hamrohi ham deyiladi. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan ko'pchilik jiddiy ishlar o'yin shaklida bo'ladi. O'yinda shaxsdagi barcha jiddiy jihatlar ishga tushadi: bola harakat qiladi, gapiradi, idrok etadi, o'ylaydi. O'yin tarbiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi. K.D. Ushinskiy "Bolalar o'yini ko'p asrlik tarixga ega" deb yozgan edi. Shunday ekan o'yin tarixiy taraqqiyot jarayonida mehnat faoliyati natijasida paydo bo'lgan ijtimoiy faoliyatdir, o'yin doimo haqiqiy hayotni aks ettiradi. Demak ijtimoiy hayot o'zgarishi bilan uning mazmunu ham o'zgaradi, o'yin ma'lum maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyat bo'lib, uning mehnat bilan ko'p umumiyliigi bor va u yoshlarni mehnatga tayyorlashga xizmat qiladi. O'yin faoliyati asosida boladagi o'quv faoliyati rivojlanadi, bola qanchalik yaxshi o'ynasa, u maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi.

Ilk yoshli bolalar o'yin faoliyatining birinchi bosqichi tanishtiruv o'yin bosqichi bo'lib, u narsa buyum-o'yin faoliyatidir. Uning mazmuni qo'l ishidagi murakkab va nozik harakatlardir. Keyingi bosqich aks ettirish o'yini hissoblanadi, bu ilk yoshli bolalar o'yini psixologik mazmunining rivojlanishida eng yuqori nuqta hissoblanadi. Kattalar ta'lim-tarbiyaviy ishlarini ma'lum izchillik bilan olib borsalar, bu yoshdagi bolalar narsa va buyumlar nomini, nimaga ishlatishni bilib oladilar va bu yangi bilimlarni o'z o'yinlarida qo'llay boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalar o'yini mazmuni jihatidan predmetli faoliyatni aks ettiradi. Psixologlar o'yinni maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat deb hissoylaydilar. O'yin tufayli bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishini ta'minlovchi sifatlar shakllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi. O'yinda bola shaxsining hamma tomoni bir-biriga o'zaro ta'sir etgan holda shakllanadi. O'ynayotgan bolani kuzatib, uning qiziqishlarini, tevarak atrof to'g'risidagi tasavvurini, kattalarga va o'rtoqlarga bo'lgan munosabatini bilib olish mumkin. Bola oila muhitida tarbiyalanar ekan uning o'yin jarayonidagi faoliyati ham oila bilan uzviy bog'liq bo'lib, oilda ota-onasining ijobiy va salbiy sifatleri bola o'yini jarayonida namoyon bo'ladi. Shunday ekan oilada bola uchun sog'lom muhitni yarata olish ota-onaning asosiy burchi va vazifasi hissoblanadi. Shaxsdagi biron sifatni tarbiyalash uchun uning boshqa tomonlarini ham rivojlantirish kerak. Masalan bolaning o'yinga qiziqishini, tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish uchun mazmun jihatdan boy o'yinlar yaratilishi kerak. Bolalarning ijodiy o'yinlarini rivojlantirish uchun esa o'z navbatida

yaxshi tashkil etilgan bolalar jamoasi zarur bo'ladi. O'yin bolalarning jismoniy tarbiyalashda, ta'lim-tarbiya ishida axloqiy mehnat va estetik tomonlarni tarbiyalashda katta o'rin tutadi.

O'yin orqali bola organizimiga hos bo'lgan talab va ehtiyojlar qoniqtiriladi, hayotiy faollik ortadi, birdamlik, tetiklik, va quvnoqlik tarbiyalanadi. O'yin ta'lim va mashg'ulotlar bilan kundalik hayotdagi kuzatishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, juda kata ta'lim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ijodiy o'yinlarda muhim bilim egallash jarayoni yuzaga keladi, bu bolaning aqliy kuchini ishga soladi, tafakkurini, hayolini, diqqatini, xotirani faollashtirishni talab qiladi, bola masalalarni mustaqil hal qilishga o'rganadi, o'ylagan narsasini amalga oshirish uchun yaxshiroq va osonroq usul o'ylab topadi, o'z bilimlaridan foydalanish va uni so'z bilan ifodalashga o'rganadi. o'yinda aks ettirilayotgan narsani bilib olishga qiziqish uyg'onadi. ko'pincha bilim bolalarga yangi bilim berish va ularning fikrini, bilim doirasini, kengaytirish uchun xizmat qiladi. ijodiy o'yinni tor didaktik maqsadlarga bo'ysindirib bo'lmaydi, bu o'yin yordamida juda katta tarbiyaviy vazifalar hal qilinadi. O'yin estetik tarbiyaning muhim vositasi bo'lib, unda ijodiy hayol, va fikrlash qobiliyati yuzaga keladi va rivojlanadi. yaxshi tanlangan o'yinchoq badiiy didni tarbiyalashga yordam beradi. Harkatli o'yinlarda harkatning go'zalligi va maromi bolalarni o'ziga maftun qiladi. O'yinning katta tarbiyalovchi ahamiyati o'z-o'zidan amalga oshmaydi. O'yin befoyda, hatto zararli bo'lishi, va ba'zan bolada yomon hislarni va salbiy tasavvurlarni vujudga keltirishi mumkin. Ota-ona va tarbiyachi esa o'yin yordamida bolalarni har tomonlarni rivojlantirish vazifasini amalga oshirish uchun unga muntazam ravishda ta'sir etib borishi zarur.